

CINE UMBLĂ FĂRĂ PRIHANĂ
UMBLĂ FĂRĂ TEAMĂ!...
Whoever Walks in Integrity Walks Securely!...

Ec. Virgil ACHIHAI

*Președinte Biserica Creștină după Evanghelie – Uniunea Bisericilor
Creștine după Evanghelie din România;
Secretar general, Alianța Evanghelică din România
virgilachihai@gmail.com*

Anul acesta, Asociația Conștiință și Libertate a ales, pentru deja binecunoscuta și apreciată Conferință de la Parlament, tema „Integritate și libertate de conștiință”.

Chiar dacă fizic nu mai este posibil, este extrem de important să apreciem abnegația, efortul și dedicarea organizatorilor în a pregăti și a prezenta forma scrisă, la înalt nivel academic și științific, a temelor pregătite pentru Conferință.

Cu mulți ani în urmă, am decis în mine însumi ca, în fiecare dimineață, parte a rugăciunii mele zilnice înălțate către Dumnezeu să conțină și următoarea afirmație: „Părinte Ceresc, doresc din toată inima ca la sfârșitul zilei, atunci când mă pregătesc pentru somnul odihnitor de peste noapte, să am inima liniștită în ceea ce privește relația cu Tine și cu oamenii! Te rog, nu mă lăsa să greșesc sau, dacă o fac, dă-mi putere să recunosc, să îndrept, dacă este posibil, și să nu mai repet!”

Oricine va „umbla” cu integritate pe căile vieții personale, de familie, de organizație, cu siguranță nu va trebui să se „uite” cu teamă în spate, la urmele pe care le-a lăsat. A umbla cu integritate este calea sigură pentru liniște în inimă și în minte, mulțumire sufletească. Totodată, unul dintre beneficiile ultime este o conștiință curată. Aceasta implică și lipsa gândurilor ascunse.

O astfel de atitudine ne păzește și protejează: „Să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea, când îmi pun nădejdea în Tine!” – Psalmii 25:21. Adevărul este întotdeauna un aliat de nădejde oriunde ne-ar duce drumurile vieții. Iar trăirea în integritate, în adevăr, aduce pace în inimă.

Integritatea este în primul rând o responsabilitate personală în a trăi din punct de vedere moral și etic, fără a perverti adevărurile pe care le găsim scrise în Sfânta Scriptură.

Ne putem ascunde de ceilalți oameni, dar de Dumnezeu și noi înșine nu putem. În fond, sinceritatea față de noi înșine este măsura sincerității în relație cu Dumnezeu!

A fi integru, ca și conducător, de exemplu, înseamnă a respinge tentația de a căuta „puterea” și un statut social privilegiat. O astfel de căutare, în fond, reflectă natura păcătoasă a omului, care caută să uzurpe autoritatea lui Dumnezeu. Tragică este realitatea că mulți lideri creștini integri în probleme materiale, sexuale, au căzut în acest păcat al exaltării propriei persoane. Am convingerea că asupra acestui subiect ar trebui să se vorbească, să se scrie, să se ia atitudine mult mai mult decât până acum.

„Cum puteți crede voi, care umblați după slava pe care v-o dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu?” – Ioan 5:44

Unul dintre semnele esențiale care au marcat viața și slujirea Domnului Isus aici, pe pământ, a fost smerenia. Din păcate, prea mulți lideri creștini nu trăiesc în slujirea lor această caracteristică esențială a vieții de ucenic al Domnului.

Integritatea, spunea lui C.S. Lewis, este să faci lucrurile corect, chiar și atunci când nimeni nu te privește sau urmărește. Sigur, nimeni de pe pământ, dar Dumnezeu știe totul.

Multe organizații au trecut în lista valorilor fundamentale de acțiune integritatea, alături de onestitate, curaj, dare de seamă.

Este important să le avem scrise în legăminte, dar mai important este să le trăim. Iar astfel să le facem de dorit și pentru mulți alții, care, văzând beneficiile integrității, să le dorească și pentru viațile lor.

Cu un om integru nu se pot schimba prea multe lucruri, dar viața lui poate reprezenta începutul schimbării!